

SFIDAT E PUSHTETIT VENDOR PËR ZBATIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI NË SHQIPËRI PËR GARANTIMIN E TË DREJTAVE TË PERSONAVE LGBTI

Av. Altin HAZIZAJ, Dr. Merita PONI¹

Abstract

Although Albania has taken steps forward towards respecting LGBTI rights, at the central and local level, public officials continue to have serious barriers to accept the exercise of sexual rights regarding the expression of sexual orientation and gender identity by LGBTI persons.

In recent years there has been a significant reduction in cases of public violence against LGBTI persons while the level of social acceptance has increased, still LGBTI organisations in Albania continue to report increasing cases towards LGBTI people in family settings, almost total exclusion of transgender people, social discrimination at the workplace. Furthermore, the slow pace of change has increased the tendency to leave the country and seek asylum in the European Union countries.

LGBTI organizations and several international institutions have undertaken efforts to assess the level of access to public services at the local level by persons belonging to the LGBTI community. This has been coordinated with the introduction of new provisions of social services, free legal aid or measures considering the wider protection and access to services.

The Law on Social Services in Albania (2016) guarantees equal access to social services for all individuals who need them. The Law on Protection from Discrimination (2010) grants equal protection from discrimination on any grounds to every person born or residing in Albania. Yet, social prejudices, personal beliefs, traditional values, lack of consideration towards knowledge on sexual orientation and gender identity, religious belief, etc., could be used as a reason to refuse access to services.

In this context, we developed a tool to measure how the personal beliefs of public officials influence access to public services, which are provided at local level, and consequently, identify discriminatory practices against LGBTI persons that would be in violation of the current legal framework. The paper seeks to demonstrate that using social research methods and tools such as focused groups, questionnaires and surveys can be used as a method of scientific research in legal sciences, establishing wider opportunities for scientific measurement of the knowledge, recognition and degree of the implementation of laws, while provide evidence for the causes and factors affecting the lack of implementation of legal norms in given social environments.

Among others, the paper seeks to identify the main barriers that the LGBTI persons face when seeking or accessing local services, based on interviewing officials in six major municipalities in Albania. The data were collected and processed by the authors of this paper in the framework of cooperation with the PINK Embassy Albania during 2015-17.

TË JESH LGBTI NË SHQIPËRI

Të jesh lezbike, gej, biseksual, transgjinnor apo interseksual në Shqipëri nuk është diçka e lehtë. Si një orientim seksual apo identitet gjinnor², të qenit LGBTI është parë dhe shihet ende nga shoqëria me paragjykime, qëndrime negative deri tek dhuna apo urrejtja e hapur kundër çdo personi që dyshohet apo pranon së është LGBTI ose shoqërohet me ta.

Shqipëria e dekriminalizoi zyrtarisht homoseksualizmin në vitin 1995, me hyrjen në fuqi të Kodit të ri Penal, 18 vjet pasi sistemi brutal komunist kishte vendosur të ndëshkojë orientimin seksual vetëm për djemtë dhe burrat në Nenin 137 (Pederastia) të Kodit Penal të Republikës

¹ Altin Hazizaj është Kandidat-Doktor pranë Katedrës të të Drejtës Publike, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, ndërsa Dr. Merita Poni është lektore dhe pedagoge pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës.

² Orientimi seksual përshkruan një model ose strukturë të qëndrueshme tërheqjeje emocionale, romantike dhe seksuale ose kombinim të tyre kundrejt seksit të kundërt, seksit të njëjtë, të dyja sekseve ose asnjërit prej sekseve dhe gjinive që i shoqërojnë ato². Identiteti gjinor është mënyra se si një njeri vet-identifikohet me një kategori gjinore, si për shembull të jesh femër ose mashkull, apo në disa raste asnjë prej tyre, i cili mund të jetë i dallueshëm nga seksi biologjik. – sipas përkufizimit të bërë nga Shoqata Amerikane e Psikologëve (APA)

Popullore Socialiste të Shqipërisë³. Numri i personave që u dënuan përgjatë kësaj periudhe për kryerjen e marrëdhënieve në seks të njëjtë mbetet ende edhe sot e kësaj dite e panjohur. Ndonëse ka patur disa thirrje drejtuar Kuvendit, që të dëmshpërblejë dhe t'ju kërkojnë ndjesë ndaj të gjithë të dënuarve për këtë vepër penale, deri më tani kjo nuk ka ndodhur⁴.

Rrëzimi i sistemit komunist dhe fillimi i ndryshimeve demokratike bënë të mundur krijimin e një lëvizje modeste LGBTI që në vitin 1994 u kurorëzua me krijimin e Shoqatës Gay Albania⁵, e para organizatë në historinë e Shqipërisë për të drejtat e komunitetit LGBTI. Megjithatë u desh viti 2010 që Shqipëria të fillonte të fliste haptazi për personat LGBTI.

Mungojnë të dhënat mbi gjendjen e diskriminimit në shërbimet publike dhe private përsa i përket komunitetit LGBTI. Mungesa e studimeve, rasteve, vlerësimeve apo ankesave, është një tregues ndër të tjera edhe i mungesës së njohjes së mbrojtjes që ofron ligji për mbrojtjen nga diskriminimi në Shqipëri, kulturës së mos-ankimit dhe sigurisht frikës për bërjen publike të orientimit seksual apo identitetit gjinor nga familja apo edhe publiku i gjerë.

METODOLOGJIA E PËRDORUR

Të dhënat e përdorura për përgatitjen e këtij punimi, bazohen në studimin “Aksesi në shërbimet vendore nga komuniteti LGBTI në Shqipëri”, të Ambasadës PINK Shqipëri të zbatuar gjatë vitit 2016. Për të përmbushur objektivat e kërkimit dhe për të adresuar pyetjet kërkimore, u përzgjedh një përfaqse metodologjike sasiore, ku kampioni u përcaktua duke marrë në konsideratë numrin e të punësuarve në sektorin publik pranë gjashtë bashkive: Tiranë, Durrës, Shkodër, Elbasan, Korçë dhe Vlorë, si dhe duke studiuar sektorët e shërbimit që pushteti vendor ka për detyrë të ofrojë përkundrejt banorëve të tyre. Të dhënat e mbledhura si edhe kampioni nuk janë përfaqësues, pavarësisht tendencave, diferencave apo të përbashkëtave që kampioni mund të tregojë nëpërmjet krahasimit nga bashkia në bashki.

Përsa i përket qasjes sasiore, studuesit përgatitën instrumentin (pyetësor) përgjatë vitit 2015 dhe e testuan atë paraprakisht në dy fokus grupe me përfaqësues të përzgjedhur nga të gjitha bashkitë pjesë e studimit. Instrumenti i kërkimit përmbante 32 pyetje, të cilat ndaheshin në 4 fusha: aspekte të përgjithshme të të intervistuarit (qyteti, mosha, gjinia), aspekte personale të të intervistuarit (martesa, formimi, besimi fetar etj.), perceptimet personale ndaj personave LGBTI (niveli i pranimit ose refuzimit), qëndrimet personale përkundrejt personave LGBTI (niveli i shërbimit apo refuzimi sipas shkakut etj.), e së fundi edhe nevoja për trajnime apo njohja e ligjit për mbrojtjen nga diskriminimi. Instrumenti i kërkimit (pyetësori) ushte me vetë-plotësim, për të shmangur çdo influence apo ndërhyrje nga intervistues të jashtëm.

KAMPIONI DHE TË DHËNAT DEMOGRAFIKE

Kampioni përbëhej vetëm nga përfaqësues të niveleve të ndryshme hierarkike, të profesioneve dhe pozicioneve në Bashki. Bashkitë u përzgjedhën për shkak të zbatimit të projektit të Ambasadës PINK të mbështetur nga Delegacioni i Bashkimit Europian në këto 6 bashki dhe marrëveshjeve të bashkëpunimit të nënshkruara ndërmjet PINK dhe bashkive.

Në total u shpërndanë 350 pyetësorë në të gjitha Bashkitë, nga 50 pyetësorë për çdo bashki, me përjashtim të Tiranës, ku për shkak të numrit të lartë të të punësuarve, krahasuar me Bashkitë e tjera, u shpërndanë 100 pyetësorë. Në total u dorëzuan të plotësuara 64.2 përqind e

³ Neni 137 I Kodit Penal të vitit 1977, nën termin “pederastia” thotë: Pederastia dënohet me burgim gjeri në 10 vjet”

⁴ Deklaratë Publike e Ambasadës PINK, për Dëmshpërblimin e të Dënuarve për Homoseksualizëm në periudhën komuniste (<http://www.pinkembassy.al/qeveria-t%C3%AB-d%C3%ABmshp%C3%ABrblej%C3%AB-t%C3%AB-gjith%C3%AB-personat-lgbt-t%C3%AB-d%C3%ABnuar-gjat%C3%AB-rregjimit-komunist>)

⁵ Gazeta “Koha Jonë”, Prill 1994. / Gazeta “Shqiptarja” Homoseksuali shqiptar: Ja si jetonim në kohën e monizmit (<http://shqiptarja.com/news.php?IDNotizia=75719>)

pyetësorëve. Niveli i refuzimit ishte 35.8 përqind nga ana e zyrtarëve vendorë, të cilët nuk e plotësuan ose refuzuan ta plotësojnë instrumentin e studimit.

TABELA 1: Niveli i plotësimit dhe refuzimit të pyetësorit, nga zyrtarët publikë vendor

Rrethi	Nr. i pyetësorëve të shpërndarë për Bashki	Nr. i pyetësorëve të plotësuar	% e pyetësorëve të plotësuar për Bashki
Durrës	50	27	54
Elbasan	50	32	64
Korçë	50	23	46
Shkodër	50	41	82
Tiranë	100	55	55
Vlorë	50	47	94
Total	350	225	64.2

Nga të dhënat sasiore të mbledhura rezultoi se kampioni përfaqësohej në këto përqindje, sipas bashkive: Durrës (11.6%), Elbasan (14.2%), Korçë (10.3%), Shkodër (18.3%), Tiranë (24.6%) dhe Vlorë (21.0%).

TË DHËNAT DEMOGRAFIKE

Të anketuarit ishin punonjës të administratës vendore në pozicionet specialist dhe drejtues sektori shërbimesh publike vendore. Rreth 82.6 përqind e të anketuarve punonin si specialistë dhe 17.4 përqind si drejtues të sektorëve të shërbimeve. Përqindjen më të lartë të të anketuarve e zenë punonjëset vajza dhe gra të cilat përbëjnë 72.2 përqind, ndërsa 21.4 përqind ishin burra. Përsa i përket moshës, të anketuarit u ndanë në pesë grup-mosha me intervale 10-vjeçare: 19-30 vjeç, 31-40 vjeç, 41-50 vjeç, 51-60 vjeç, 61-70 vjeç – deri në moshë pensioni 65 vjeç. Të dhënat e kërkimit tregojnë se administrata vendore ka një moshë relativisht të re. Rreth 59.4 përqind i përkasin grup-moshës 19-40 vjeç, ndërsa 39.7 përqind janë të grup-moshës 41-60 vjeç. Vetëm 3.0 përqind ishin mbi moshën 60 vjeç. Përqindja e lartë e grupmoshës 20-40 vjeç në administratën vendore, me rreth 60 përqind të të anketuarve, është tregues i rëndësishëm për perceptimet kulturore që ata kanë në lidhje me personat LGBTI.

Për të kuptuar nëse perceptimet dhe qëndrimet e punonjësve të administratës vendore ndaj personave LGBTI ndikohen prej nivelit arsimor, të anketuarit u përzgjedhën bazuar edhe tek niveli arsimor. Shumica e të anketuarve ishin me shkollë të lartë, 93.3 përqind, ndërsa një pakicë e vogël prej 7.7 përqind janë me shkollë të mesme. Përsa i përket formimit universitar, pjesa më e madhe e tyre, 29.9 përqind, kanë përfunduar studimet për ekonomi, të ndjekur nga punonjës me profil të shkencave sociale. Rreth 14.3 përqind e të punësuarve janë me formim juridik, të ndjekur nga mësuesia, inxhinieria apo mjekësia, sipas grafikut. Shumica e të anketuarve në studim, 65.6 përqind ishin të martuar. Rreth 25.9 përqind ishin beqarë. Brenda kësaj grup-moshe një pjesë e vogël, thuajse 5 përqind bashkëjetojnë. Një përqindje e vogël e të anketuarve (3.6 përqind) ishin të divorcuar ose të ve.

KUADRI LIGJOR DHE INSTITUCIONAL NË LIDHJE ME TË DREJTAT E PERSONAVE LGBTI NË SHQIPËRI.

AKTET NDËRKOMBËTARE PËR TË DREJTAT E NJERIUT

Deklarata Universale për të Drejtat e Njeriut (1948) sanksionon parimin e barazisë dhe të mos diskriminimit në nenin 7 të saj, ku parashikon se “Të gjithë janë të barabartë para ligjit dhe

kanë të drejtë pa asnjë diskriminim të mbrohen barabar nga ligji. Të gjithë kanë të drejtën për t'u mbrojtur barabar kundër çdo diskriminimi që çënon këtë Deklaratë, si dhe kundër çdo nxitje për një diskriminim të tillë”.

Pakti Ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike (1966) në Nenin 26 thekson: “...ligji duhet të ndalojë çdo diskriminim dhe të garantojë për të gjithë, mbrojtje të barabartë dhe efektive, kundër çdo diskriminimi e sidomos për shkak të racës, ngjyrës, seksit, gjuhës, fesë, opinionit politik dhe çdo opinionit tjetër, origjinës kombëtare apo shoqërore, pasurisë, lindjes ose çdo situatë tjetër”.

Konventa mbi Eliminimin e të gjitha formave të Diskriminimit ndaj Gruas (CEDAË) e ratifikuar nga Shqipëria në vitin 1994. Si shtet anëtar në CEDAË Shqipëria ka raportuar 2 herë në komitetin përkatës të konventës, përfshi edhe të drejtat e LBT-ve;

Konventa për të Drejtat e Fëmijës (KDF) e ratifikuar nga Shqipëria në vitin 1992, ndër të tjera garanton mbrojtjen e integritetit fizik, mendor dhe seksual të çdo personi nën moshën 18 vjeç.

Konventa e Këshillit të Europës për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut e ratifikuar nga Shqipëria në vitin 1996. Neni 14 i KEDNJ, Protokollin Nr. 12 i KEDNJ-së dhe Jurisprudenca e Gjykatës Europiane për të Drejtat e Njeriut, mbështesin të drejtën për të mos u diskriminuar për shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor.

Karta Sociale Europiane (ratifikuar nga Shqipëria në vitin 2002) sanksionon parimin e barazisë (neni 20) duke përcaktuar në mënyrë të shprehur se “Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit” dhe parimin e mosdiskriminimit (neni 21).

Rekomandimi CM/Rec (2010)5 i Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës “Mbi masat për të luftuar diskriminimin mbi baza të orientimit seksual dhe identitetit gjinor”, Komiteti i Ministrave, rekomandon shtetet që të marrin masa në drejtim të garantimit të së drejtës për jetën, sigurinë dhe mbrojtjen nga dhuna, të personave për shkak të orientimit seksual dhe identitetit gjinor.

LEGJISLACIONI SHQIPTAR PËR TË DREJTAT E PERSONAVE DHE KOMUNITETIT LGBTI

Kushtetuta e Shqipërisë në një serë dispozitash të saj synon nxitjen e respektimit të barazisë dhe mosdiskriminimit (kryesisht neni 18, por edhe nenet 16 e 20)⁶. Kushtetuta nuk e parashikon shprehimisht orientimin seksual dhe identitetin gjinor tek shkaqet e përmendura shprehimisht për mbrojtjen nga diskriminimi, duke i përfshirë ato tek gjendjen sociale të njeriut.

Kodi Penal përtej eliminimit të kriminalizimit të marrëdhënieve në seks apo gjini të njëjtë nuk ofroi për një kohë të gjatë mbrojtje të posaçme për personat LGBTI. Falë një përpjekjeje të Avokatit të Popullit dhe të Ambasadës PINK, në vitin 2013 Kodi përfshiu ndryshime të rëndësishme që bëjnë të mundur mbrojtjen e personave LGBTI nga gjuha e urrejtjes (Neni 253 dhe 265) apo duke caktuar si rrethanë rënduese krimet që mund të bëhen kundër tyre (Neni 50).

Kodi i Familjes (Neni 7) thotë se “martesa mund të lidhet ndërmjet një burri dhe një gruaje që kanë mbushur moshën 18 vjeç”. Ky nen në mënyrë të qartë ndalon martesën mes personave të të njëjtit seks, përfshi edhe bashkëjetesën. Adoptimi i një fëmije gjithashtu nuk lejohet për çiftet e të njëjtit seks, neni 242 të Kodit të Familjes parashikon se “I mituri nuk mund të birësohet nga shume persona, përveç rastit kur ata janë bashkëshortë.”

⁶ Në nenin 18 Kushtetuta parashikon: 1. Të gjithë janë të barabartë përpara ligjit. 2. Askush nuk mund të diskriminohet padrejtësisht për shkaqe të tilla si gjinia, raca, feja, etnia, gjuha, bindjet politike, fetare a filozofike, gjendja ekonomike, arsimore, sociale ose përkatësia prindërore. 3. Askush nuk mund të diskriminohet për shkaqet e përmendura në paragrafin 2, nëse nuk ekziston një përligje e arsyeshme dhe objektive.

Kodi i Punës (i ndryshuar në vitin 2016) përfshiu për herë të parë në mbrojtjen nga diskriminimi edhe orientimin seksual dhe identitetin gjinor, falë kërkesave të vazhdueshme të Avokatit të Popullit dhe Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi. Neni 9 i Kodit⁷, paragrafi 2, paraqet të gjitha elementet se kur ndalohet diskriminimi në marrëdhëniet e punës. **Ligji “Për Mbrojtjen nga Diskriminimi”** (Ligj Nr.10 221, datë 4.2.2010), për personat dhe komunitetin LGBTI përbën një hap pozitiv në mbrojtjen e të drejtave të tyre. Ky ligj përmban një listë jo shteruese shkaqesh, për të cilat ofron mbrojtje nga sjellja diskriminuese, dhe parashikon shprehimisht mes tyre edhe orientimin seksual dhe identitetin gjinor⁸. Gjithashtu ligji jep përkufizimet e një sërë konceptesh të rëndësishme si diskriminim i drejtpërdrejtë, diskriminim i tërthortë, diskriminim për shkak të shoqërimit, viktimizimi etj.

Ligji për Arsimin Para-universitar në Shqipëri (2013) në vijim të rekomandimeve të institucioneve të të drejtave të njeriut dhe në zbatim të Konventës për të Drejtat e Fëmijës, përfshiu për herë të parë edhe mbrojtjen nga diskriminimi për shkak të orientimit seksual, por la jashtë për arsye që nuk dihen identitetin gjinor. Ndër të tjera ligji parashikon ngritjen e Komisioneve të Etikës pranë çdo shkolle për të trajtuar rastet e dhunës apo diskriminimit ndaj fëmijëve apo edhe mësuesve.

Ligji për Vetëqeverisjen Vendore (Ligj Nr. 139/2015) ka si objekt të tij të rregullojë “organizimin dhe funksionimin e njësive të vetëqeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë, si dhe përcakton funksionet, kompetencat, të drejtat dhe detyrat e tyre e të organeve përkatëse.” Në këtë kuadër, një ndër detyrat funksionale të pushtetit vendor është (Neni 3/b) “respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të shtetasve, të sanksionuara në Kushtetutë ose në ligje të tjera” dhe (Neni 3/c) realizimit të shërbimeve, në përputhje me standardet e kërkuara me ligj ose akte të tjera normative.”

Ligji për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror (Ligj Nr. 121/2016) i hapi rrugë riorganizimit të shërbimeve ekzistuese si dhe krijimit të tipologjive të reja të shërbimeve të kujdesit shoqëror. Ligji për herë të parë përfshiu ndër të tjera edhe parimin e mos-diskriminimit të ofrimit të shërbimit, i cili thotë (Neni 3): “ë) Parimi i mosdiskriminimit. Ndalohet çdo formë e diskriminimit të përfuturit të shërbimeve të kujdesit shoqëror, bazuar në shkaqet e përmendura në legjislacionin në fuqi për mbrojtjen nga diskriminimi.” Ligji garanton akses të barabartë për çdo qytetar në shërbimet shoqërore, përfshi edhe personat LGBTI.

Ligji për Strehimin Social (Ligj Nr. 22/2018) është një tjetër normë juridike që bën pjesë në korpusin e ligjeve në kuadër të shërbimeve që ofrohen nga pushteti vendor. Qëllimi i ligjit është “përcaktimi i rregullave dhe procedurave administrative për mënyrat e planifikimit, sigurimit, administrimit dhe të shpërndarjes së programeve sociale për strehimin, me qëllim krijimin e mundësive për strehim të përshtatshëm dhe të përballueshëm...”

⁷ Me “diskriminim” kuptohet çdo dallim, përjashtim, kufizim ose parapëlqim, që bazohet në gjininë, racën, ngjyrën, etninë, gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzëninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicionet gjenetike, aftësinë e kufizuar, jetesën me HIV/AIDS, bashkimin ose përkatësinë në organizata sindikale, përkatësinë në një grup të veçantë, ose në çdo shkak tjetër, që ka si qëllim ose pasojë të pengojë ose të bëjë të pamundur ushtrimin e së drejtës për punësim dhe profesion, në të njëjtën mënyrë me të tjerët.

⁸ Neni 1 i ligjit përcakton se qëllimi i tij është “ zbatimi dhe respektimi i parimit të barazisë në lidhje me gjininë, racën, ngjyrën, etninë, gjuhën, identitetin gjinor, orientimin seksual, bindjet politike, fetare ose filozofike, gjendjen ekonomike, arsimore ose shoqërore, shtatzëninë, përkatësinë prindërore, përgjegjësinë prindërore, moshën, gjendjen familjare ose martesore, gjendjen civile, vendbanimin, gjendjen shëndetësore, predispozicione gjenetike, aftësinë e kufizuar, përkatësinë në një grup të veçantë, ose me çdo shkak tjetër”.

POLITIKA KOMBËTARE PËR PERSONAT LGBTI NË SHQIPËRI

Në vijim të zbatimit të Ligjit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në vitin 2011, Qeveria e Shqipërisë dhe respektivisht Ministria e Punës dhe Çështjeve Sociale, punoi për të përgatitur një plan modest veprimi në mbështetje të komunitetit LGBTI. Kjo përbën një arritje madhore për Shqipërinë, pasi është plani i parë në historinë e vendit, ku një politikë publike përgatitet dhe miratohet për të mbrojtur të drejtat e personave LGBTI, përfshirë edhe aksesin në shërbime.

Plani Kombëtar i Veprimit për Personat LGBTI në Republikën e Shqipërisë (2021-2027), është dokumenti i katërt politik dhe strategjik që Qeveria shqiptare ka miratuar ndër vite në mbështetje të avancimit të të drejtave LGBTI në vend. Ai bazohet mbi këto qëllime strategjike: (a) Përmirësimi i aksesit të personave LGBTI+ në shërbime publike dhe shërbime mbështetëse të specializuara efektive, cilësore dhe të disponueshme në mbarë vendin, në përputhje me nevojat specifike të tyre dhe me standarde kombëtare të harmonizuara me ato europiane/ndërkombëtare; (b) Garantimi i mbrojtjes dhe sigurisë për personat LGBTI+ përmes përmirësimit të kuadrit ligjor, zbatimit efektiv të tij, si dhe rritjes së aksesit të personave LGBTI+ në sistemin e drejtësisë. (c) Krijimi i një shoqërie gjithëpërfshirëse, pranuese dhe jo-diskriminuese kundrejt personave LGBTI+ në Shqipëri. Zbatimi i Planit drejtohet nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, si institucioni përgjegjës i kësaj politike publike, në koordinim me të gjitha ministrinë e linjës.

PERCEPTIMET E ZYRTARËVE PUBLIKË VENDORË PËRKUNDREJT PERSONAVE LGBTI NË SHQIPËRI

1.1 Aksesin në shërbime dhe trajtimiti i personave LGBTI nga zyrtarët në nivel vendor

Të anketuarit u pyetën mbi përceptimet që ata kanë për shërbimin që ju ofrohet personave LGBTI nga ana e bashkisë ku ata punojnë. Informacioni i marrë ndriçon disa aspekte cilësore të shërbimit vendor që lidhen me trajtimin korrekt dhe mikpritës për qytetarët, me mundësinë e tyre për t'u ankuar, nëse nuk janë të kënaqur me shërbimet, me qëndrimet negative ndaj LGBTI dhe shfaqjen e sjelljeve diskriminuese ndaj tyre. Tabela e mëposhtme paraqit një përmbledhje të opinionëve të të anketuarve.

TABELA 2: Trajtimi nga shërbimi publik në nivel vendor (në %)

Trajtimi nga shërbimi publik në nivel vendor në %	Asnjëherë	Ndonjëherë	Shpesh	Pa përgjigje	Total
A u krijohet një mjedis mikpritës kur vijnë të marrin shërbime?	9.4	11.2	64.7	14.7	100
A kanë mundësi ankimi për shërbimin?	10.7	17.4	52.7	19.2	100
A kërcënohen me mos-marrje shërbimi?	70.5	7.2	4.9	17.4	100
A ushtrohet dhunë verbale ndaj tyre (sharje, fyerje, komente denigruese, etj)?	75	4.9	1.8	18.3	100
A ushtrohet dhunë fizike ndaj tyre (shtyrje, hedhje, goditje, terheqje me force, etj)?	78.6	2.7	0.4	18.3	100
A ka pasur konflikte me punonjës?	77.7	5.3	0	17	100

Aksesin në shërbime dhe qëndrimet e punonjësve ndaj personave LGBTI

Shumica e të anketuarve, rreth 65.0 përqind, deklarojnë se personave LGBTI iu ofrohet një mjedis mikëpritës gjatë marrjes së shërbimeve në bashki. Në fakt këtë opinion të anketuarit e kanë për shërbimin që ofrojnë vetë për të gjithë qytetarët në përgjithësi, përfshirë edhe LGBTI, pra përgjigja e tyre nuk ka të bëjë specifikisht me personat LGBTI, pasi ata i konsiderojnë këta si të gjithë qytetarët e tjerë. Duke qenë se të anketuarit japin një vlerësim të punës së tyre si ofrues shërbimesh, ata tentojnë ta paraqesin punën e tyre si shumë pozitive, prandaj shumica deklarojnë se janë miqësorë me qytetarët.

Edhe pse përgjithësisht punonjësit vendorë duken të predispozuar t'u ofrojnë shërbime qytetarëve LGBTI, pa i diskriminuar, jo të gjithë shprehen se mjedisi shoqëror në administratën është miqësor ndaj tyre. Rreth 9 përqind e punonjësve shprehen se personeli i bashkisë nuk është mikpritës ndaj personave LGBTI. Ndërsa rreth 15 përqind e punonjësve janë të pasigurtë nëse bashkia ofron aktualisht një mjedis mikpritës për personat LGBTI.

Refuzimi i të drejtës për të marrë shërbime nga bashkia

Përgjigjet e dhëna nga shumica, rreth 71 përqind e të anketuarve, në lidhje me faktin nëse personave LGBTI iu mohohet e drejta për të marrë shërbim nga ana e administratës vendore janë përgjithësisht negative, pra ata nuk kërcënohen me refuzim shërbimi.

Pjesa tjetër, rreth 12 përqind e punonjësve janë përgjigjur se personat LGBTI kërcënohen të mos marrin shërbime nga ana e

administratës vendore, prej të cilëve 7 përqind shprehen se kjo ndodhë *ndonjëherë*, ndërsa 5 përqind shprehen se kjo ndodh *shpesh*.

A duhet të marrin shërbime personat LGBTI në bashki?

Në përgjithësi, të anketuarit, thuhet 90 përqind u shprehen se personat LGBTI duhet të marrin shërbime në bashki si gjithë qytetarët e tjerë. Një pjesë e të anketuarve, rreth 11 përqind u shprehen se personat LGBTI nuk duhet të marrin shërbime në bashki, por shërbime të veçuara të destinuara vetëm për ata ose veç të tjerëve ose aspak.

Për të eksploruar me tej arsyen që i ka shtyrë një pjesë të të anketuarve të shprehen se personat LGBTI duhet të marrin

shërbime veç të tjerëve, ata u pyetën se në të mirë të kujt është kjo? Një pjesë e konsiderueshme e të anketuarve, 38.4 përqind nuk shohin ndonjë dobi specifike tek shërbimet e veçuara.

Kur pyeten në lidhje me shërbimet e veçuara të destinuara vetëm për personat LGBTI përqindja e të anketuarve që mendojnë se shërbimet duhet të jenë të njëjta (88.8 për qind) gati përgjysmohet (50.4 për qind) kur ripyeten për të rikonfirmuar ose rishikuar këtë opinion. Përgjysmimi i mbështetësve të shërbimeve të përbashkëta është shumë problematik, pasi konfirmon pozitën e lëkundur të punonjësve në lidhje me formën e shërbimit më të përshtatshëm për personat LGBTI.

Gatishmëria e punonjësve për të ofruar shërbime sipas moshës

Punonjësit që shfaqen më të hapur dhe më pranues për personat LGBTI i përkasin grup-moshës 19-29 vjeç, ndërsa më pak pranues duket të jetë grup-mosha 40-49 vjeç, ku një në tre punonjës nuk do ishte i gatshëm për t'i shërbyer një personi LGBTI

Formimi universitar është një tjetër variabël që është

analizuar në korrelacion me qëndrimet ndaj shërbimeve. Të dhënat e analizuar tregojnë se mjekët dhe arkitektët janë më miqësorë në dhënien e shërbimeve ndaj personave LGBTI, krahasuar me profesionistët e tjerë. Interes paraqesin të dhënat bazuar tek variablat gjinorë dhe arsimorë me gatishmërinë për t'u shërbyer personave LGBTI. Në profesionet inxhinieri, juridik dhe ekonomik vihet re qartë se punonjësët vajza dhe gra janë më të gatshme se sa burrat të ofrojnë shërbime për personat LGBTI.

Shërbimet e kërkuara nga personat LGBTI pranë njërive të pushtetit vendor

Rreth 30 për qind e të anketuarve shprehen se personat LGBTI kanë kërkuar shërbime në bashki si: punësim, strehim, ndihmë ekonomike, etj., ndërsa rreth 70 për qind shprehen se nuk kanë ofruar shërbim për ndonjë person LGBTI. Kjo përqindje korrespondon me përqindjen e atyre që nuk kanë njohje me personat LGBTI, pra është i njëjti

grup të anketuarish që përgjigjet se nuk ka njohje dhe nuk ka ofruar shërbime për personat LGBTI. Mosnjohja me personat LGBTI bën që dy të tretat e punonjësve të bashkive të shprehen se nuk kanë pasur mundësi të ofrojnë shërbime për personat LGBTI.

Mbrojtja e privatësisë së personave LGBTI

Në lidhje me mbrojtjen e privatisisë së personave LGBTI, pjesa më e madhe e të anketuarve, 81 për qind shprehën se nuk e dinë nëse privatisia e tyre ruhet apo jo nga ana e stafit vendor. Kjo përqindje e lartë hezitimi tregon se sa të pambrojtur janë personat LGBTI në privatisinë e tyre nga ana e shërbimit publik vendor. Të dhënat e tyre personale dhe identiteti i

tyre gjinor mund të jenë objekt diskutimi, komentesh denigruese dhe mund t'i ekspozojnë ata ndaj praktikave diskriminuese për shkak të orientimit seksual. Përqindja e lartë e të anketuarve të pasigurtë rreth mbrojtjes së privatisisë së personave LGBTI tregon nevojën e madhe që ka personeli i bashkive për trajnim në fushën e ruajtjes së privatisisë së të dhënave të personave LGBTI dhe personave të tjerë që ndodhen në pozita të pafavorshme sociale.

OPINIONET DHE PERCEPTIMET E ZYRTARËVE VENDORË PËR PERSONAT LGBTI

TABELA 4: Opinonet kryesore në lidhje me të drejtat e personave LGBTI?

Sa përputhet mendimi juaj me pohimet e mëposhtme për qëndrimin – ndaj LGBTI?	Shkalla e përputhshmërisë në %				
	Shumë	Disi	Pak	Aspak	Pa përgjigje
a- janë qytetarë si gjithë të tjerët	68.3	13.4	1.8	5.4	11.2
b- kanë të drejtë të arsimohen me të tjerët	81.7	6.3	0.4	0.9	10.7
c- kanë të drejtë të punësohen në administratën publike	73.2	8.0	3.6	3.1	12.0
d- kanë të drejtë të frekuentojnë të njëjta mjedise shërbimi	79.0	6.3	0.9	1.3	12.5
e- kanë të drejtë të ankohen nëse ju shkelen të drejtat	80.8	4.9	0.4	1.8	12.0
f- kanë të drejtë të martohen	42.4	8.5	5.8	20.5	22.7
g- kanë të drejtë të krijojnë familje	33.9	11.6	4.0	25.4	25.0
h- janë po aq korrektë sa qytetarët e tjerë në sjellje	55.8	16.5	1.3	5.8	20.6
i- janë më miqësorë se njerëzit e tjerë	28.6	17.0	5.4	14.7	24.4
j- duhet të gëzojnë më pak të drejta	10.3	4.0	4.9	58.9	21.9
k- janë më inferiorë se të tjerët	5.8	16.5	10.3	43.8	23.7

Përgjithësisht të anketuarit shprehën pozitivisht në lidhje me respektimin e të drejtave të personave LGBTI. Midis 70-80 për qind e tyre mendojnë se personat LGBTI janë si gjithë qytetarët e tjerë, kanë të drejtë të arsimohen me të tjerët, kanë të drejtë të punësohen në administratën publike, kanë të drejtë të marrin shërbime publike në të njëjtat mjedise me qytetarët e tjerë dhe kanë të drejtë të ankohen nëse ju shkelen të drejtat.

Ndërkohë që miratojnë pasjen e të drejtave në përgjithësi për personat LGBTI, të anketuarit në mënyrë paradoksale nuk miratojnë dy të drejta themelore, atë të martesës dhe të krijimit të familjes, gjë që kundërshton opinionin e mëparshëm. Pra, të anketuarit nuk i miratojnë të drejtat themelore të personave LGBTI për t'u martuar (57.5 për qind) dhe për të pasur familje (66 për qind). Përveç të drejtës së martesës dhe familjes, të anketuarit janë pozitivë për të drejtat e tjera themelore si ajo e arsimit dhe e punësimit.

Në lidhje me opinionin se a ndihen inferiorë apo jo personat LGBTI për identitetin e tyre rreth gjysma, 55.5 për qind e të anketuarve janë të pasigurtë. Kjo tregon për një mosnjohje nga ana e tyre të personave LGBTI dhe problemeve që këta hasin me procesin e vet-deklarimit të identitetit LGBTI (procesi i coming-out). Një shkallë të lartë pasigurie, të anketuarit paraqesin edhe në lidhje me opinionin mbi sjelljen miqësore të personave LGBTI. Shprehen se nuk e dinë nëse personat LGBTI janë apo jo më miqësorë se të tjerët rreth 56.7 për qind e të anketuarve. Ky fakt konfirmon rezultatin e mësipërm, sipas të cilit, punonjësit vendorë nuk kanë shumë njohje me persona LGBTI. Mospasja e kontakteve dhe e njohjeve me personat LGBTI duket edhe në përgjigjet e pasigurta të dhëna nga të anketuarit për korrektësinë e sjelljes dhe marrëdhënieve të krijuara nga LGBTI, pasi janë afërsisht 40 për qind ata që shprehen se nuk dinë të shprehen për këtë opinion

Gjetjet kryesore dhe rekomandimet kryesore

Në përfundim të këtij procesi, ne identifikua disa gjetje, të cilat po i grupojmë në katër fusha kryesore, si më poshtë:

zyrtarët vendorë dhe njohja me komunitetin lgbti

- Zyrtarët vendorë në gjashtë bashkitë që u bënë pjesë e studimit ishin të hapur për t'u bërë pjesë e studimit për një çështje që në të vërtetë është sensitive për shumë persona. Ky është një tregues i rritjes së maturisë së institucioneve publike vendorë, të cilat përtej detyrimit ligjor për të mbështetur çdo qytetar që jeton në territorin e tyre, ishin të hapur për të biseduar dhe për t'u intervistuar në kuadër të këtij studimi.
- Nga analiza e të dhënave demografike, vihet re se zyrtarët që kanë studiuar për profesione më bazë sociale janë edhe më të hapur për të mbështetur dhe punuar për avancimin e të drejtave të personave lgbti.

Qëndrimet e zyrtarëve vendorë përkundrejt personave lgbti

- **Qëndrimet negative** përkundrejt personave LGBTI ndikojnë drejtpërdrejt në cilësinë e ofrimit të shërbimeve në nivel vendor. Rreth 9% e zyrtarëve publikë vendorë deklarojnë se kanë qëndrime negative (pra nuk duan) që t'i ofrojnë shërbime personave LGBTI ndërsa 15% të tjerë janë të pasigurtë në këtë drejtim. Ky nivel i lartë i qëndrimeve negative është i lidhur si me mungesën e kontakteve direkte me komunitetin LGBTI, mungesën e informacionit si dhe të trajnimeve në fushë. Mungesa e politikave, kodeve të sjelljes apo standardeve bazë të punës me minoritetet në çdo bashki rrit mundësinë e përforcimit të qëndrimeve negative, në vend që ato me kalimin e kohës të eliminohen tërësisht;
- **Refuzimi i shërbimit (5%), dhuna verbale (7% në total) dhe fizike (3%)** apo **ngritja e shërbimeve të veçanta për personat LGBTI (2.2 % dhe 6.3%)** janë tregues se mungesa e standardeve të komunikimit dhe supervizimit të ofrimit të shërbimeve i detyron një pjesë të vogël të zyrtarëve publikë të jenë përjashtues, ndëshkues dhe diskriminues ndaj personave LGBTI. Ky qëndrim mund të jetë i njëjte edhe për personat jo LGBTI, por për shkak të mungesës së studimeve është e vështirë që të analizohet ky aspekt. Qëndrime të tilla vetëm përforcojnë sjelljet negative ndaj personave LGBTI dhe rrjedhimisht edhe përjashtimin e tyre të mëtejshëm social, gjë që është në kundërshtim me të gjithë politikën shtetërore dhe legjislacionin vendas.

- **Mosha, aspektet kulturore dhe traditat** mund të bëhen pengesë për ofrimin e shërbimeve të barabarta për qytetarët, përfshi edhe personat LGBTI. Nga krahasimi i bërë ndërmjet gjashtë bashkive rezulton se disa bashki kanë nivel më të lartë të ofrimit të shërbimeve miqësore për personat LGBTI (Korça psh) sesa disa të tjera (Durrës dhe Vlorë). Nga ana tjetër mosha është një kontribuues i rëndësishëm në pranimin dhe respektin e orientimit seksual dhe identitetit gjinor. Sa më i ri më moshë të ishte personi aq më pozitive ishte tendenca e zyrtarëve publikë vendorë për të punuar dhe pranuar personat LGBTI. Në vetvete kjo do të thotë që në trajnimet dhe informacionin që ofrohet për zyrtarët nga vetë bashkia, mosha duhet të jetë një faktor që duhet marrë në konsideratë për të përforcuar qëndrime të reja dhe pozitive, që ndihmojnë ofrimin e shërbimeve.
- **Gratë dhe vajzat në shërbimet publike** janë më të hapura dhe mbajnë qëndrime më pozitive përkundrejt personave LGBTI, krahasuar me djemtë dhe burrat. Ka një serë studimesh që shpjegojnë shkaqet dhe faktorët që shpjen në diferenca të tilla midis gjinive. Ajo çka paraqet rëndësi për politikanët vendorë dhe për të gjithë ata që punojnë në përmirësimin e cilësisë së shërbimeve është fakti se gjinia dhe seksi janë një faktor që ndikojnë në ofrimin e shërbimeve më të mira për qytetarët;

OPINIONET DHE PERCEPTIMET E ZYRTARËVE PËR PERSONAT LGBTI

- Pavarësisht se në tërësi studimi ka gjetje pozitive në drejtim të qëndrimeve përkundrejt komunitetit LGBTI, përsëri ka një nivel të lartë paragjykimesh, mos-pranimi apo refuzimi për barazinë midis personave LGBTI dhe atyre heteroseksualë. Kështu studimi arriti të identifikonte se 32% e të intervistuarve mendonin se personat LGBTI janë më inferiorë se pjesa tjetër e qytetarëve; 24% e tyre mendojnë se personat LGBTI nuk duhet të punësohen në administratën publike; 26% e të pyeturve thonë se personat LGBTI nuk janë qytetarë si gjithë të tjerët dhe së fundmi 10% e zyrtarëve mendojnë se personat LGBTI duhet të kenë më pak të drejta se të tjerët.
 - Zyrtarët publikë kanë një nivel të lartë paragjykimesh dhe mos-pranimi përkundrejt personave transgjitorë. Nisur edhe nga fakti që një pjesë e komunitetit transgjitor jeton në kushte ekstreme të varfërisë, në rrugë apo duke ushtruar prostitucion, përjetimet që zyrtarët publikë kanë ndaj tyre ndryshojnë nga ato përkundrejt personave LGB. Ky ndryshim është edhe tregues i mungesës së përgatitjes së zyrtarëve publikë për t'u përballur me identitetin gjinor, si një çështje komplekse që kërkon vëmendje të posaçme institucionale.
- Niveli i trajnimeve dhe nevoja për trajnime të vazhdueshme për zyrtarët publikë vendorë
- Zyrtarët publikë kanë një nivel të lartë të njohjes së koncepteve për të drejtat lgbti dhe si rrjedhojë edhe një mungesë në drejtim të marrjes së trajnimeve përkatëse. Rreth 75% e të gjithë zyrtarëve vendorë të intervistuar deklaruan se nuk ishin trajnuar asnjëherë në këtë fushë specifike të të drejtave të njeriut.
 - Një tjetër gjetje interesante ishte fakti se pavarësisht se shqipëria ka një legjislacion të përparuar në fushën e mbrojtjes të të dhënave personale, rreth 81% e zyrtarëve vendorë të intervistuar nuk ishin të informuar nëse të dhënat personale të personave lgbti ishin trajtuar në një mënyrë të tillë që të garantonin privatësinë e tyre dhe mbrojtjen e identitetit të tyre në lidhje me orientimin seksual apo identitetin gjinor.

Rekomandimet

Në përfundim të analizës së kryer studiuesit rekomandojnë sa më poshtë:

- Kuvendi luan një rol të pazëvendësueshëm për njohjen dhe përmirësimin e situatës të të drejtave të njeriut të personave lgbti. Ky rol nuk mund të kufizohet vetëm në dhënien e rekomandimeve për institucionet publike në të gjitha nivelet, por përkundrazi ai duhet shtrirë edhe në rritjen e kërkesës së llogarisë përkundrejt të gjitha institucioneve dhe zyrtarëve publikë.
- Pavarësisht se pushteti vendor gëzon një gradë të lartë autonomie nga qeveria qendrore, përsëri marrëdhënia e tyre dhe përgjegjësitë e përbashkëta që ato ndajnë, e bëjnë rolin e qeverisë të pazëvendësueshëm. Në këtë aspekt, nisur edhe nga gjetjet e studimit, ne rekomandojmë krijimin e një sektori për të drejtat e personave lgbti pranë ministrisë përgjegjëse, me qëllim së pari zbatimin e planit kombëtar të veprimit, dhe së dyti, për të nxitur zhvillimin e politikave dhe standardeve të reja për përfshirjen dhe respektin e personave lgbti në të gjitha nivelet e qeverisë dhe organeve të saj.
- Mbështetja publike e lëvizjes dhe komunitetit lgbti është tepër e rëndësishme për rritjen e vizibilitetit të kësaj kauze të rëndësishme për të drejtat e njeriut. Studimet kanë provuar se përfshirja e politikanëve dhe zyrtarëve publikë në promovimin dhe mbështetjen e kauzës lgbti nuk ka pasoja negative në karrierën e tyre politike, gjë që hedh poshtë shumë mite që ekzistojnë edhe në shqipëri në lidhje me këtë çështje. Pranimi i hapur dhe mbështetja e personave lgbti rrit masën e respektit të të drejtave të njeriut, tolerancën në komunitetet qytetare, si dhe ndikon në uljen e dhunës në familje, komunitet dhe publik përkundrejt tyre.
- Forcimi i kontakteve dhe bashkëpunimit midis zyrtarëve publikë vendore dhe organizatave dhe përfaqësuesve të komunitetit lgbti. Bashkitë dhe ofj-të lgbti mund të ndërtojnë programe të përbashkëta ndërhyrjeje që përmirësojnë cilësinë dhe nivelin e shërbimeve vendore, futjen e praktikave të reja pozitive dhe rritjen e pranimit dhe respektimit të vetë personave lgbti. Kësaj mund t'i shërbejë edhe organizimi i aktiviteteve ndërgjegjësuere apo kulturore në datën 17 maj, që njihet edhe si dita ndërkombëtare kundër homofobisë dhe transfobisë;
- Është e nevojshme që çdo bashki të zhvillojë politikën e saj të mos-diskriminimit, ku përfshihet edhe orientimi seksual dhe identiteti gjinor, e detyrueshme për t'u zbatuar nga të gjithë zyrtarët apo të kontraktuarit e bashkisë (njësisë vendore). Kjo mund të realizohet edhe përmjet përgatitjes dhe nënshkrimit të një kodi sjellje për eliminimin dhe denoncimin e diskriminimit apo edhe krijimit të praktikave të vlerësimit të zyrtarëve që ofrojnë shërbime miqësore për personat lgbti (dhe jo vetëm);
- Është po aq i nevojshëm trajnimi i zyrtarëve publikë në lidhje me ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, sistemin e referimit të rasteve, planifikimin e shërbimeve të reja të kujdesit shoqëror etj. Mos-njohja e ligjit nuk përbën një shkak për mos-zbatimin e tij, pavarësisht se në praktikë kjo ndodh shpesh. Në këtë aspekt forcimi i zyrave juridike pranë bashkive apo krijimi i sektorëve të të drejtave të njeriut, do ta rriste ndër të tjera respektin dhe zbatimin e akteve ligjore, si dhe eliminonte shkeljen e të drejtave të njeriut.

REFERENCAT

Botime

- Ambasada PINK, 2013, Manifesti i të Drejtave LGBTI për Zgjedhjet Parlamentare 2013; Avokati I Popullit, 2012, Raport i Posaçëm i zyrës së Avokatit të Popullit për LGBTI
- Council of Europe, 2010, „Study on Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity Sociological Report: Albania,
- Danish Human Rights Institute / European Union Agency for Fundamental Rights, 2014, European Union lesbian, gay, bisexual and transgender survey, , Vienna.
- Fridrich Ebert Stiftung,, 2012, Rinia shqiptare 2011, mes besimit për të ardhmen dhe dyshimit për të tashme, Tiranë.
- Hungarian Academy of Sciences, 2008 Social Exclusion of lesbian, gay, bisexual and transgender people in Hungary, Institute of Sociology;

- ILGA Europe, 2006, Social Exclusion of lesbian, gay, bisexual and transgender people in Europe, , April 2006;
- INSTAT, 2011, Census i Popullsisë, Tiranë.
- Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi, 2015. Raport i Posaçëm i Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi (2013) për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të personave LGBTI në Republikën e Shqipërisë,
- Komiteti Shqiptar i Helsikit, 2010, Aktet Ndërkombëtare të të Drejtave të Njeriut, , Tiranë.
- Ministry of Labor, Social Affairs and Equal Opportunities, 2015, .REPORT ON THE ACTION PLAN FOR NON-DISCRIMINATION ON THE BASIS OF SEXUAL ORIENTATION AND GENDER IDENTITY 2012-2014, Alida Tota
- Nancy Fraser, 1997 From Redistribution to Recognition? Justice Interruptus, Neë York: Routledges
- United Nations, 2013, The Universal Periodic Review: The situation of lesbian, gay, bisexual and trans (LGBTI) people in Albania. Submitted to UN by: PINK Embassy / Alliance Against Discrimination of LGBTI Albania / Ilga Europe, 3 September 2013.
- United Nations, 2011, Discriminatory laws and practices and acts of violence against individuals based on their sexual orientation and gender identity, Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, November 2011.
- Vendimi i zyrës së Komisioneres për Mbrojtjen nga Diskriminimi, Nr.5, date 23.01.2014.

Burime ligjore

- Kushtetuta e Shqipërisë (1998)
- Kodit Penal, Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë (1977)
- Kodi Penal i Shqipërisë (1995 / me shtesat e vitit 2014)
- Kodi i Punës (me shtesat e vitit 2016)
- Kodi i Procedurave Administrative (2015)
- Ligji për Mbrojtjen nga Diskriminimi (2010)
- Ligji për Arsimin Parauniversitar (2013)
- Ligji për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror (2016)
- Ligji për Stehimin Social (2018)
- Ligji për Organizimin dhe Funkcionimin e Qeverisjes Vendore (2000 / 2015)

Burime elektronike

- Deklaratë Publike e Ambasadës PINK, për Dëshmipërblimin e të Dënuarve për Homoseksualizëm në periudhën komuniste (<http://www.pinkembassy.al/qeveria-t%C3%AB-d%C3%ABmshp%C3%ABrblej%C3%AB-t%C3%AB-gjith%C3%AB-personat-LGBTI-t%C3%AB-d%C3%ABnuar-gjat%C3%AB-rregjimit-komunist>)
- Gazeta “Koha Jonë”, Prill 1994. / Gazeta “Shqiptarja” Homoseksuali shqiptar: Ja si jetonim në kohën e monizmit (<http://shqiptarja.com/news.php?IDNotizia=75719>)
- Hillary Clinton diskuton për homofobinë në Shqipëri, mund të lexohet në këtë lidhje: <http://www.pinkneës.co.uk/2010/06/24/hillary-clinton-discusses-subject-of-homophobia-in-albania/>
- raport i Situatës të të Drejtave të Njeriut të Personave LGBTI në Shqipëri (2011-2014), Ambasada PINK. Aksesuar online në adresën: <http://www.pinkembassy.al/publikime/raporte-te-shkeljeve-te-te-drejtave-te-njeriut>
- European Social Survey: Albania (2012), të dhenat mund të lexohen në këtë lidhje: https://www.osfa.al/sites/default/files/preliminary_findings_-_european_social_survey_in_albania_-_26_march_2013.pdf
- ILGA-Europe Harta e Ylberit, http://www.ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/side_b-rainboë_europe_index_may_2016_small.pdf
- Një kopje e Rezolutës së Kuvendit mund të lexohet në këtë lidhje: https://www.parlament.al/ep-content/uploads/sites/4/2016/01/rezoluta_per_komunitetin_LGBTI_dt_7_5_2015-3.pdf

Cite this article as: Hazizaj, A & Poni, M. SFIDAT E PUSHTETIT VENDOR PËR ZBATIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI NË SHQIPËRI PËR GARANTIMIN E TË DREJTAVE TË PERSONAVE LGBTI. Albanian Socio-Economic Journal, 2022, Issue 3, pp. 59-71.